

Ministry of Internal Affairs of Ukraine
National Academy of the National Guard of Ukraine

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kharkiv National University radio electronics

International scientific and practical conference

**“Application of information technologies in
the preparation and operation
of law enforcement forces”**

March 15, 2021

Kharkiv

Міжнародна науково-практична конференція
“Застосування інформаційних технологій
у підготовці та діяльності
сил охорони правопорядку”

15 березня 2021 року, м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (м. Харків, 15 березня 2021 р.). – Харків. – 2021. – 132 с.

Організатори конференції:

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків,
Харківський національний університет радіоелектроніки.

Організаційний комітет конференції:

Голова – Іохов О. Ю., доктор технічних наук, с.н.с., доцент, начальник кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України (+38097-69-81-250).

Заступник голови – Малюк В. Г., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України.

Відповідальний секретар – Новикова О. О., кандидат технічних наук, доцент кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України.

Члени організаційного комітету:

Соколовський С. А. – кандидат технічних наук, доцент, начальник Національної академії Національної гвардії України;

Морозов О. О. – доктор технічних наук, професор, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії Національної гвардії України;

Семенець В. В. – доктор технічних наук, професор, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Железко Б. О. (Железко Б. А.) – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Білоруського національного технічного університету, м. Мінськ, Республіка Білорусь;

Красовський Є. (Krasowski E.) – доктор наук, професор, керівник секції відділу Польської академії наук, м. Люблін, Польща;

Собчук Г. (Sobczuk H.) – доктор наук, професор, професор університету “Люблінська політехніка”, м. Люблін, Польща;

Безкоровайний В.В. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки;

Кобзєв В. Г. – кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки;

Козлов В. Є. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України.

Адреса організаційного комітету: 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 3, Національна академія Національної гвардії України, науково-організаційний відділ.

Телефон: +38097-69-81-250.

Електронна адреса: nanguki@ukr.net.

Тези доповідей опубліковано в авторській редакції, мовою оригіналу:
<http://kinf.nangu.edu.ua>

Відповідальність за фактичні помилки, зміст і достовірність інформації та точність викладених фактів несуть автори.

© Національна академія Національної гвардії України, 2021

Методологія (метод) адаптивного просторово-часового синтезу і реконфігурації структури DSoS безпосередньо пов'язана з поняттям 4D-екстенціоналізму. У рамках цього підходу розглядаються ті об'єкти, які мають місце в просторі-часі (4D-підхід по Ейнштейну). Чотирирівимірний об'єкт існує в часі так само, як і у просторі. При цьому об'єкт один, але в ньому виділяються інші об'єкти – його темпоральні частини, по аналогії зі звичайними просторовими частинами.

Поточна структура DCSoS визначається необхідними на поточний часовий інтервал можливостями, DCSoS має дуальний характер, її можна розглядати одночасно і як цільову систему і, як мережеві ресурси. Такі системи можуть змінювати свою структуру не тільки за рахунок власних ресурсів, але і за рахунок динамічного зв'язування мережевих ресурсів у рамках завдання, яке виконуються системою на даному проміжку часу.

UDK 621.396

Djus V., Reznichenko A., Chmil Yu., Skopintsev O., Zaberezhniy D.

SOFTWARE MODEL OF THE WORKPLACE OF THE OPERATOR OF RADAR MEANS OF THE ANTI-AIRCRAFT MISSILE COMPLEX OF AVERAGE RANGE AT WORK ON THE SINGLE PURPOSE

The arsenal of existing modern information and training systems used in the practical training of anti-aircraft missile forces is constantly in need of updating and replenishment. To increase the level of training of such specialists, special software has been developed that simulates the jobs of medium-range anti-aircraft missile system service operators when working on air targets.

The main attention in the development of this software was paid to the visualization of the processes of radar operation when working on a single target and obtaining targets from different sources. The main options for conducting combat operations by servicing medium-range anti-aircraft missile systems for a single target have been selected. These options provide all possible elements of the service for a single purpose. Options take into account the peculiarities of combat operations in obtaining targets from various sources. The implementation of options involves the visualization of the processes of automatic and manual capture of the target for tracking, tracking the target in the presence or absence of information about the speed and range of the target. Based on the results of the analysis of the selected options for conducting work on a single target by the maintenance of anti-aircraft missile systems, the scenarios for training with the operator of radar means of medium-range anti-aircraft missile systems are determined.

The application of these scenarios in training and practical classes allows to form in cadets of senior courses of the faculty of anti-aircraft missile forces primary skills of conducting work on a single target at the appropriate workplace. The composition, purpose and procedure for the use of controls, the purpose of indications and indicators at the workplace of the guidance operator, which are used when working on a single purpose. Features of information display and target visualization on indicator scans in these conditions are considered in detail. The model of a workplace of the operator of guidance of radar means of an anti-aircraft missile complex of average range at work on the single purpose is offered. A mathematical apparatus has been developed that describes the order of displaying information and marks from individual targets on the screens of guidance indicators. The structure of the model, functional purpose and the order of interaction of its elements in the visualization of combat work of the guidance operator are described. On the basis of the described model the special software for visualization of a workplace of the

operator of guidance of radar means of the anti-aircraft missile complex of average range is developed. The requirements to the PC for high-quality functioning of the developed software are resulted. Features of application are shown, the context menu is described and features of realization of the special software at visualization of various modes of work of radar means on a workplace of the operator of guidance at work on the single purpose are resulted.

Methodical recommendations on the introduction of special software in the organization of the educational process at the Faculty of Anti-Aircraft Missile Forces of Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University have been developed. They provide an improvement in the quality of practical training of cadets of the faculty in the study of military-special disciplines of the curriculum, namely the acquisition and improvement of skills to perform operations in the workplace. Further development of special software that implements the workplace of the radar guidance operator of the medium-range anti-aircraft missile system provides integration with the information and training complex "VIRAZH-RD" and participation in the combat operations of units in difficult air and interference conditions.

UDK 621.396

Grechka A., Kalugin D., Batkovskiy S., Muhartov A., Sikachov O.

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MONITORING AND DIAGNOSING THE TECHNICAL CONDITION OF RADIO-TECHNICAL MEANS OF AIR DEFENSE SYSTEMS

Modern air defense systems are complex technical systems that consist of radio-electronic elements, structurally built in the form of modules, cells, standard replacement elements of various physical design and purpose. One of the main requirements for the radio-electronic means (REM) of anti-aircraft missile systems is their high reliability, which depends on many indicators, among which the determining ones are the mean time to failure and the mean recovery time. The restoration of the air defense system of the air defense missile system is carried out with the help of technical diagnostics (TD), which monitor the technical condition (TC) and localize the malfunction with an accuracy of electronic components. But today unified approaches to the creation of means of TD REM and the principles of obtaining diagnostic information by means of TD REM have not yet been developed.

The report discusses ways to improve the efficiency of monitoring and diagnosing the technical condition of the air defense system. The results of the analysis of recent studies and publications on improving the efficiency of monitoring the technical condition of radio-technical means (RTM) of the air defense missile system are presented. The necessity of increasing information about the reliability of the real state of the RTM and reducing the time costs is substantiated, which leads to a decrease in the cost of diagnosing technical RTM systems. At the same time, the wrong choice of control parameters leads to an increase in non-productive costs, a decrease in the reliability of control and the effectiveness of using RTM for its intended purpose.

To increase the efficiency of monitoring and diagnostics, it is proposed to determine the necessary ensemble of parameters for each RTM, which will increase the efficiency of monitoring and diagnosing the technical state of the air defense system.

ЗМІСТ

Бекіров А. Е., Сечіна А. С. Метод прогнозування відмов спеціального обладнання на основі нейронних мереж	5
Полторак М. Ф., Черних Ю. О., Черних О. Б. Роль інформаційної компоненти підготовки курсанта в загальній моделі військового фахівця	5
Chernykh O., Chernykh Yu. Uses of simulation in military training	6
Lavrut O., Lavrut T. Approaches to diagnostics of modern means of communication in power structures of Ukraine on the basis of neural networks	8
Гончар Р. О. Підходи до застосування безпілотних літальних апаратів для охорони важливих державних об'єктів	9
Herasimov S., Roshchupkin E. Uses of laser signaling systems with diffractively reflecting coatings	10
Kudryashov V., Litovchenko D. Improving the firing efficiency of ZU-23 through the use of radar millimeter wavelength range	13
Kutsenko V., Kolomoyets M. Factors affecting fire capabilities of anti-aircraft missile artillery division brigade purpose operational National guard of Ukraine	14
Kovalenko S., Volkov A. Ensuring the cover of a separate mechanized brigade by ground based air defense units in the conduct of local conflicts	15
Олійник С. Е. Проблеми використання сучасних інформаційних технологій між підрозділами Збройних Сил України та інших силових структур	15
Власов К. В. Федеративна мережа місій – основні терміни, структура, принципи та особливості для потреб наземних військ тактичної ланки на сучасному етапі за стандартами НАТО	17
Горелишев С. А., Волков П. Ю., Баулін Д. С. Методи математичного моделювання характеристик розсіювання об'єктів у зоні прихованого радіолокаційного бістатичного спостереження	18
Думетраш В. О., Бондаренко О. Є., Сергієнко А. В., Мусієнко В. А. Напрямок розвитку систем зв'язку НАТО	21
Коршенко В. А., Пашнєв Д. В. Використання систем дистанційного навчання у підготовці кадрів для сил охорони правопорядку України	23
Алфімова Л. Д., Душкін В. Д., Мельник В. М. Використання вебсервісу Google Classroom при вивченні теми “Лінійна алгебра”	24
Приходько Ю. І. Сучасні тенденції розвитку системи підготовки військових фахівців	25
Баранник В. В., Красноручський А. О., Шувльгін С. С., Олексін О. О. Алгоритм виявлення сегментів зображення з різною інформативністю на основі технології двухкаскодної ідентифікації	27
Кільдеров Д. Е., Пригодій М. А. Інформатизація освітнього процесу в системі педагогічної освіти	28
Сальніков О. М., Воронін О. І. Можливості використання загальнодоступного програмного забезпечення для організації захищеного обміну даними в інформаційно-телекомунікаційній системі НГУ	30
Скорик А. Б., Галицький О. Ф., Моргун Є. В., Гайбадулов Б. В., Камчатний М. І. Системно-концептуальні основи теорії дата-центричних операцій	31
Djus V., Reznichenko A., Chmil Yu., Skopintsev O., Zaberezhniy D. Software model of the workplace of the operator of radar means of the antiaircraft missile complex of average range at work on the single purpose	32
Grechka A., Kalugin D., Batkovskiy S., Muhartov A., Sikachov O. Ways to improve the efficiency of monitoring and diagnosing the technical condition of radio-technical means of air defense systems	33

<i>Kriuchkov D.</i>	- викладач кафедри	35
<i>Kudryashov V.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри	13
<i>Kutsenko V.</i>	- кандидат технічних наук, доцент кафедри	15
<i>Kuzmenko D.</i>	- магістрант кафедри	35
<i>Litovchenko D.</i>	- кандидат технічних наук, старший викладач кафедри	13
<i>Muhartov A.</i>	- бакалавр кафедри	33
<i>Pavlenko M.</i>	- доктор технічних наук, професор, начальник кафедри	35
<i>Pluzhnik O.</i>	- магістрант кафедри	35
<i>Reznichenko A.</i>	- начальник факультету	32
<i>Roshchupkin E.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., старший викладач кафедри	10,34
<i>Roshchupkina A.</i>	- студентка	34
<i>Shulezhko V.</i>	- кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри	34
<i>Sikachov O.</i>	- бакалавр кафедри	33
<i>Skopintsev O.</i>	- доцент кафедри	32
<i>Taran M.</i>	- магістрант кафедри	34
<i>Volkov A.</i>	- завідувач кафедри	14
<i>Zaberezhnyi D.</i>	- керівник групи навчально-тренувального комплексу факультету	32
Харківський національний університет радіоелектроніки		
<i>Бабічева А. К.</i>	- студентка	52
<i>Баранник В. В.</i>	- доктор технічних наук, професор кафедри	27
<i>Безкоровайний В. В.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	71,77
<i>Безугла Г. Є.</i>	- старший викладач кафедри	49
<i>Борзенков Б. І.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри	96
<i>Васильцова Н. В.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, професор кафедри	52,54
<i>Гребенюк В. О.</i>	- старший викладач кафедри, директор Центру технологій дистанційного навчання	69
<i>Єрошенко О. А.</i>	- асистент кафедри	102
<i>Каук В. І.</i>	- кандидат технічних наук, доцент кафедри, науковий керівник Центру технологій дистанційного навчання	68,69,70
<i>Канашиевич Д. В.</i>	- магістрант	87
<i>Козлов Ю. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, докторант	113
<i>Кузьма Є. А.</i>	- студентка	54
<i>Ляшик В. А.</i>	- аспірант	89
<i>Мустафаєв Є. О.</i>	- магістрант	90
<i>Новікова К. А.</i>	- студентка	102
<i>Прасол І. В.</i>	- доктор технічних наук, доцент, професор кафедри	102
<i>Пуголовок К. М.</i>	- провідний інженер Центру технологій дистанційного навчання	70
<i>Судік А. О.</i>	- студент	71
<i>Циблієва Н. О.</i>	- магістрантка	92
<i>Швець К. В.</i>	- магістрантка	94
<i>Шубін І. Ю.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри	87,89,90,92,94
<i>Шульгін С. С.</i>	- кандидат технічних наук, докторант кафедри	27
<i>Fedorenko Y.</i>	- студентка	106
<i>(Федоренко Є.)</i>		
<i>Kirichenko L.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	106
<i>(Кіріченко Л. О.)</i>		
<i>Kobziiev V.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри	106
<i>(Кобзєв В. Г.)</i>		
Управління стандартизації та кодифікації Міністерства оборони України, м. Київ		
<i>Чуйков Д. В.</i>	- старший офіцер	114
Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, м. Київ		
<i>Полторак М. Ф.</i>	- кандидат військових наук, доцент, старший науковий співробітник	5
<i>Chernykh O.</i>	- старший науковий співробітник	5,6
<i>(Черних О. Б.)</i>		
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки, м. Київ		
<i>Стрижак О. Є.</i>	- доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник	116

Наукове видання

Міжнародна науково-практична конференція
“ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ”

Збірник тез доповідей

Відповідальний за випуск *О. Ю. Іохов*

В авторській редакції.

Упорядники: *В. С. Козлов, О. О. Новикова*

Комп'ютерна верстка: *О. О. Новикова*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 9,62. Тираж 30 пр. Зам. № 11.

Видавець і виготовлювач Національна академія Національної гвардії України

Майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4794 від. 24.11.2014 р.